

ZAMONAVIY TARAQQIYOTDA ILM-FAN VA MADANIYATNING O'RNI 13-SON
BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTERFAOL DARSLARNI QO'LLASH
ORQALI SAMARADORLIKKA ERISHISH

Shermatova Dilsora

Sirdaryo tuman 3-umumta'lim maktabining

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Haqiqiy ta'lim odamni odamiylikka tayyorlashdir

N.I.Pirogov

Boshlang'ich ta'lim uchun zarur va ustuvor yo'nalishlardan biri ta'lim mazmunining yangilanishi, darsni ilg'or tajriba va g'oyalarga tayanib, amonaviylashtirilgan, takomillashtirilgan hamda ilmiy-pedagogik texnologiyalar asosida o'tish zaruriyatini keltirib chiqardi. Chunki dars ta'lim-tarbiya berishning asosiy o'zagidir.

O'quvchining o'quv fanlarini chuqur o'rganib borishi davomida uning bilimi mustahkamlanadi, savodxonligi oshib boradi. Ta'limning asosiy bo'g'ini hisoblangan boshlang'ich sinf o'quvchilarini sog'lom avlod qilib voyaga yetkazishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar muhim vosita hisoblanadi. Dars ta'limning asosiy shakli ekan, o'qituvchi shu jarayon o'z shogirdlarining ongli va faol bo'lishi, jamiyatning vatanparvar, adolatparvar, mehnatsevar va fidoiyi kishilar bo'lib ulg'ayishlari uchun mustahkam zamin tayyorlashi lozim. Bu jarayon o'quv-tarbiyaviy ishlarning samaradorligini ta'minlash uchun innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida quyidagilarni amalda qo'llashni taqozo etadi:

- Darslarda interfaol usullardan keng foydalanish;
- Dars jarayonida didaktik materiallar bilan ishlash;
- Ommaviy axborot texnologiyalaridan uzluksiz foydalanish;
- O'quvchilarni innovatsion faoliyatga mustaqil tayyorlash;
- Fanlarni fanlararo integratsiyalash;

Demak, bugungi interfaol darslarni tashkil qilish uchun interaktiv metodlarni amalda joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirishda ma'lum maqsadga erishishda, o'quvchilarning intellektual salohiyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb

ZAMONAVIY TARAQQIYOTDA ILM-FAN VA MADANIYATNING O'RNI 13-SON

etadi. Boshlang'ich sinflarda interfaol darslarni tashkil etish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi. Bolaning ongi va tafakkuri shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, interfaol darslarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiq etishi, ta'limning yangi-yangi usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan foydalana olishi juda muhimdir.

Interfaol darslarni tashkil etish boshlang'ich sinf uchun bilim, ko'nikma, malakani qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, o'qituvchining tajribasi oshib borishida ko'mak beradi. Boshlang'ich sinflarda interfaol darslarni tashkil etish o'z o'rnida juda samarali. Masalan, darsda ko'zlangan maqsadga erishishda, o'quvchilar diqqatini bir joyga jamlashda, ularni darsga qiziqishini oshirish va faollikka undashda katta ahamiyat kasb etadi. Bunda biz "Muzyorar" metodidan yoki mavzuga oid birorta so'zdan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun uc burchakni olib qaraylik. Biz yashiyotgan olamda nimlar uc burchak yoki to'rt burchak shaklda? desak ular birin ketin javob bera boshlaydi. Uylar, mashinalar, tomlarning tepasi kabi javoblarni berishi mumkin. Biz bu mashqlar orqali o'quvchilarni diqqatini jamlash bilan birga atrof-muhitga bo'lgan munosabatini ham bilib olamiz.

O'qituvchi dars jarayonlarida uchraydigan muhim muammolaridan biri bu o'quvchilar diqqatini darsga jalb etish va uni boshqara olishdir. Shunday ekan, o'qituvchi bu muammodan mohirona chiqib ketishi va o'quvchilar e'tiborini darsga qarata olishi uchun doimo samara berib kelgan interfaol darslarni tashkil etish lozim. Interfaol darslarni tashkil etish boshlang'ich sinflar uchun qanday vazifani bajaradi?

Interfaol darslarni tashkil etish boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim-tarbiyasida bir nechta xususiyatlarga ega. Ularga alohida e'tibor qaratamiz. Interfaol darslarni tashkil etishning boshlang'ich sinf o'quvchilarida motiv(qiziqish) hosil qilishdagi o'rni beqiyos. Interfaol metodlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilimga ishtiyoq va qiziqishni uyg'otadigan uchqundur. Ular orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilimlarni o'zlashtirish jarayoni qulaylashadi.

ZAMONAVIY TARAQQIYOTDA ILM-FAN VA MADANIYATNING O'RNI 13-SON

Bolaning shaxsi shakllanadi, munosabatga kirishishi o'sib boradi. Interfaol metodlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida inson faoliyatining shakllanishi rivojlanib, mehnatga layoqati va mas'uliyati shakllanib boradi. O'quvchilarni o'quv materialiga qiziqtirishning birdan-bir yo'li interaktiv metodlar va didaktik o'yinlardan foydalanishdir. Interfaol darslarni tashkil etishda interaktiv metodlardan samarali foydalanish lozim. Interaktiv metodlarning boshlang'ich sinf darslarida qo'llanishini bir necha misollar yordamida 1-4-sinflardan ayrim namunalar keltirish orqali ko'rib o'tamiz:

Masalan, 1-sinf Alifbo darslarida bir nechta tovushlarni o'rgangandan keyin "Charxpalak" usulini qo'llash mumkin.

Jadvalda so'zlar aralash tartibda berilgan. Ushbu so'zlar qaysi ustunga tegishli bo'lsa tartib bilan joylashtiring.

Tovushlarga oid so'zlar	A	B	D	E	F	G
Daraxt, archa, etik, gul, bodom, elak, gilam, eshik, favvora, do`ppi						

Yoki ularning rasmlarini joylashtirishimiz mumkin. Masalan:

Tovushlarga oid so'zlar	A	B	D	E	F	G

Daraxt, archa, etik, gul, bodom, elak, gilam, eshik, favvora, do`ppi kabi rasm yoki so'zlar bo'lishi mumkin. Bunda o'quvchilar harbi harf tagiga so'zlarni yoki rasmlarni joylashtirishga harakat qiladilar va o'zlari ham ijodkorlik sari intilib boradi.

Charxpalak usulini 1-sinf Alifbo va Yozuv darslarida o'tilgan tovushlarni yodga tushirish va ularga oid so'zlarni yodda saqlash maqsadida qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

ZAMONAVIY TARAQQIYOTDA ILM-FAN VA MADANIYATNING O‘RNI 13-SON

Boshlang‘ich sinf darslaridan interfaol usullarining qo‘llanishi, kutilgan natijaga erishishning asosiy omili sanaladi. Shunday ekan, har bir darsda interfaol usullardan foydalanish yuqori darajada ijobiy natija bera oladi deb o‘ylaymiz.

